

КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА В ДВОРЦОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ БУХАРСКОГО ОАЗИСА

Тураев Халим

БухГУ д.и.н., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607085>

Культовые места, т.е. древние захоронения, погребальные объекты, храмы, мечеты и прочее несут в себе большую историческую информацию и свидетельствуют о древних и средневековых погребальных ритуалах населения. Культовые места в дворцовых сооружениях Бухарского оазиса представлены в основном зороастрийским и исламским периодами. Варахша и Пайкенд по наличию культовых мест не очень примерны, чем древний Хорезм, который изобилует зороастрийскими культовыми памятниками, особенно храмами огня [Абу Бакр Мухаммад Наршахий: 288–292]. Но вместе с тем, элементарные находки на раннесредневековых памятниках Бухарского оазиса, могут предоставить необходимую информацию для широкого изучения местонахождений и наличий культовых мест. Например, находки на Аяк-тепе в окрестностях Варахши, дают представления о доисламском религиозном мировоззрении местного населения.

Терракотовые статуэтки, обнаруженные здесь, олицетворяют женское божество [В.А.Шишкин: 142]. Согласно В.А.Шишкину, Аяк-тепе представляет собой сравнительно небольшой бугор, сложенный из сырцового кирпича. К востоку от холма, на расстоянии ста с небольшим метров, возвышаются остатки здания, состоящие из мощного глинобитного массива. Вероятно, это остатки башни или какого-нибудь культового сооружения [В.А.Шишкин: 28]. Это создает впечатление, что Аяк-тепе сохранил в себе отдельные части культовых сооружений.

Как известно, согдийский пантеон состоял из множеств богин. При этом в каждой семье была своя богиня, которая считалась покровителем семьи. Варахша хотя не представлена массивными культовыми памятниками, но в настенных росписях памятника сохранились отдельные сюжеты, содержащие изображение культовых обрядов [Т.И.Гюль: 31]. Это дает возможность реконструировать картину отправления власть предержащими зороастрийских культовых церемоний с использованием огня. В настенных росписях можно заметить изображение большого жертвенника-курильницы, где горит огонь. Мужчина (это и есть правитель) клещами на руках подправляет огонь. Возможно этот персонаж выполняет жреческую функцию [В.А.Шишкин: 161]. По мнению специалистов, названный персонаж есть божество победы Вретрагна, т.е. согдийский Вашагн [Т.И.Гюль: 31]. Сюжет этой настенной росписи наглядно демонстрирует огнепоклоннический ритуал в дворце бухархудатов.

Культовые места другого древнего памятника–Пайкенда в основном состоят из мусульманских погребений в количестве около 50 [А.Р.Мухамеджанов и др: 118]. При этом, обнаруженные нумизматические материалы на памятнике Пайкенд свидетельствуют о существовании здесь доисламских культовых мест. Например, медная монета с изображением бородатого мужчины, доисламские монеты с изображением жертвенника, оссуарии, а также место возможного некрополя являются предметами и объектами культового сооружения [А.Р.Мухамеджанов и др: 145–146].

Что примечательно, как констатируют специалисты, некоторые элементы, связанные с культом огня в древних городищах Бухарского оазиса сохранились даже в X веке

[А.Р.Мухамеджанов и др.: 141].

Несколько культовых мест также находится в Арке Бухары. Арк как один из уникальных памятников Бухарского оазиса, символизирует древность государственности и государственных отношений в Бухарском оазиса. Величием и грандиозностью он отличается от других правительственных дворцов Центральной Азии. Несмотря на неоднократные разрушения в результате нашествия иноземных захватчиков, Арк на протяжении многих столетий сохранил свою функцию как главная резиденция бухарских правителей.

Памятник этот возник на естественном холме, состоящем из 1–2 гектара и, на протяжении веков расширялся, возвышался, а в итоге в период бухархудатов обрел статус правительственного дворца. Наряду с административными, в Арке регулярно соорудились здания культового характера. В религиозном аспекте Арк первоначально был памятником зороастризма, и как правило, сохранил отдельные ритуальные традиции этой религии. Второй период Арка связан с мусульманскими культовыми сооружениями, которые в количественном отношении гораздо превосходили доимламские. Как административно-хозяйственные, так и культовые здания построены в период правления шейбанидов, аштарханидов и мангитов.

Почти нет сведений о внутренних постройках Арка при бухархудатах. В период правления этой местной династии, т.е. бухархудатов, Арк был меньшего размера, чем послеисламский период. Что касается доисламской культовой части Арка, то из тех времен сохранилось единственное место. Это погребение легендарного Сиявуша, сведения о котором имеются в сочинении “Хазоин ал-улум” (“Сокровище знаний”) Абу-л-Хасана Нишапури. Эти сведения позже перешли в сочинение Мухаммада Наршахи “История Бухары”. Согласно этим сведениям, умерщвленный Афрасиябом Сиявуш погребен около восточных ворот Арка, которые назывались “Дари гуриян”. Поскольку место погребения Сиявуша стало почитаемым бухарскими огнепоклонниками, далее оно превратилось в культовое место, где бухарцы в день нового года (навруз), перед восходом солнца закалывали петуха в качестве жертвоприношения [Абу Бакр Мухаммад Наршахий: 28; Мухаммад ан-Наршахи: 34–35].

В арабском варианте “Истории Бухары” Мухаммада Наршахи сведений о Сиявуша не было. Переводчик на фарси Абу Наср Ахмад Кубави в 1128 году эти сведения заимствовал из сочинения Абу-л-Хасана Нишапури “Хазоин ал-улум” (“Сокровище знаний”) и включил в “Истории Бухары”. В научной литературе Сиявуш интерпретируется как легендарная личность [Бартольд В.В. Места...: 473; Мусо Саиджонов: 34–35; М.С.Андреев и др.: 13]. Что примечательно, традиция почитания огнепоклонниками Бухары символической могилы Сиявуша долго сохранилась и продолжала существовать даже в исламский период.

После разрушения восточных ворот Арка символическая могила Сиявуша переносится в противоположную сторону, т.е. неподалеку от западных ворот. По всей видимости, в XV в восточные ворота еще существовали, о чем встречаются намеки в “Зафарнаме” Шарафиддина Али Язди. В период междоусобиц, разгоревшихся после смерти Амира Тимура в 1405 году, Шохмалик–представительный военачальник Тимура, и царевич Улугбек подаются в Бухару и обосновываются в Арке. Также служилые люди из окружения Тимура Ибрахим султан и Шайх Нуриддин направляются в Бухару и находят приют в Арке. Арк в определенное время находился под влиянием этих четырех лиц

государственной структуры [Шарафуддин Али Йаздий: 306]. Следовательно, традиция почитания символической могилы мифического Сиявуша, находящейся около восточных ворот Арка, в это время продолжалась.

В ходе строительных работ в Арке в период шейбанидов, аштарханидов и мангитов, культ Сиявуша переносится в одной из прямоугольных ниш, которые расположены у входа (долон) в Арк. При мангитах здесь поджигали свечи в память Сиявуша [Мусо Саиджонов: 34–35]. Это место до сих пор существует. Для того, чтобы культовое место Сиявуша отличалось от других прямоугольных ниш, верхняя часть ниши отделана тонкой сводчатой конструкцией.

Для градостроительства Бухары характерно погребение усопшего во дворе, где он жил. Это связано с различными причинами. Данный погребальный обряд наблюдается на примере могилы Саййида абдала гази, которая находится в северо-восточной части Арка. Эта могила, пожалуй, первое исламское культовое место в Арке. В “Тухфат аз-зирин” Насриддина Бухари о личности Саййид абдала гази говорится следующее: “Почтенное имя Саайид абдала гази Амир Джа’фар Таййар гази ибн Хазрат Шах Абд ал-Маннан ибн Хазрат Имам Мухаммад Ханифа ибн Хазрат амир ал-муминин Али ал-Муртаза ризван Аллах та’ала. Мать Саййид Джа’фара гази амира была дочерью Омара Хашими, а мать отца - Шамсийа была дочерью третьего Халифа Османа,- да будет Аллах доволен им. У святейшества Амир Джа’фара гази было два сына - Шах Йакуб Ходжа и Шах Абд ас-Саттар Ходжа. Его лучезарная могила находится в Арке Бухары, рядом с которой расположен большой мазар, известный под названием «Семь султанов». Около [мазара] этих великих находится могила двенадцати угнетенных и безгрешных детей-мучеников. Все они покоятся в одной могиле. Кроме них, здесь покоятся и другие угнетенные - да озарит Аллах их могилу” [Носириддин Бухари:100].

Годы жизни Саййид абдала гази в источниках не указано. Лишь остается предположить, что в период нашествия в Бухару арабских наместников Убайдулла ибн Зияда, Саййид ибн Усмана и Кутайба ибн Муслима, т.е. во второй половине VII и начале VIII в. (возможно и чуть позже) Саййид абдал гази в составе их войск прибыл в Бухару. Еще точнее в составе войск Кутейба ибн Муслима прибыл в Бухару и принял участие в распространении ислама, о чем свидетельствует его прозвание “гази”–“борец веры”, “мученик за веру”. Саййидами называли потомков Пророка Мухаммада с.а.в. “Абдал” это те, кто находился в близкой духовной степени к Аллаху. Значит, мусульманское население Бухары превозносило личность Саййид абдала гази с вышеупомянутыми духовными качествами. На наш взгляд, его могила стала основой формирования в Арке Бухары мусульманских кладбищ Чилдухтаран и Хафт султан, так как эти кладбища находятся в северо-восточном углу Арка, поблизости могилы Саййид абдала гази.

При этом немалый интерес представляет вопрос о том, что похоронен ли Саййид абдал гази именно здесь, или это миф? Для решения этого вопроса приведем адекватный пример. В квартале Тупхана Бухары находится могила Суфиёна Саври. В XV в. этот квартал назывался Дарвазаи Камаргаран. Автор “Тарихи Муллазаде” Ахмад ибн Махмуд отрицает принадлежность этой могилы Суфиёну Саври и аргументирует это тем, что Суфиён Саври умер в 776 году в Басре, на юге Ирака, а могила находится там [Ахмад ибн Махмуд Бухорий: 77–78]. Эти сведения встречаются почти во всех рукописных списках “Тарихи Муллазаде”, в том числе в списке, переписанном Мулла Шариф мирахуром в 1315 / 1898 году [Ахмад ибн Махмуд: 51 аб]. В таком случае, могила Суфиёна Саври в

Бухаре является символичной. Такое суждение можно применит и к могиле Саййид абдала гази в Арке.

В годы правления Мухаммад Рахимхана (1753–1758) над его могилой построен мавзолей, который до 80-х годов XX в. сохранился целиком. В данной время уцелела часть, свод отсутствует.

В Арке расположена мечеть шейбанида Искандархана, номинально правившего Бухарой в 1561–1583 гг [Мусо Саиджонов: 34]. Строительство мечетей занимало существенное место в экономической и просветительской деятельности Искандархана. По существу он был набожным человеком, скрупулезно отправляющим все предписания ислама. Недаром его называли “государем дервишей” (падишахи дарвишан) [Бартольд В.В. Искандер-хан: 521]. Им была построена еще одна мечеть в квартале Атламиш (другое название Истемур) города Бухары. Мечеть Искандархана, которая построена во второй половине XVI в., расположена в южной части Арка. За период своего существования она неоднократно реставрировалась. Её также называли Мечеть хонаках, Хонакахи урда [М.С.Андреев и др.: 64]. Внутренние углы украшены сталактитами (мукарнас), находящимися кверху от полу сводчатых ниш. Состояние сталактитов северо-восточного угла удовлетворительно. Архитектурная композиция мечети составляют три входных двери, михраб (ниша для поклонения) и свод. Около мечети было помещение для имамов и суфиев. Оно не сохранилось.

Одним из хорошо сохранившихся культовых сооружений в Арке это соборная (пятничная) мечеть аштарханида Субханкулихана (1680–1702). Мечеть состоит из айвана (навес), опирающегося на тринадцати колонны с сталактитами сверху, главного помещения с восьмью дверями, внутреннего свода с четырьмя колоннами и четырех мехрабов внутреннего и наружного пользования. Главное помещение и южный айван имеют сталактитовое украшение. Мечеть отреставрирована при эмире Алимхане (1910–1920) [И.И.Умняков: 149].

Другим мусульманским культовым сооружением Арка является не сохранившаяся до нас мечеть Чилдухтаран. Легенды, связанные с культом Чилдухтаран широко распространены, также культовые места под таким же названием встречаются и в других местах нашей страны. Мечеть Чилдухтаран в Арке была построена первым правителем династии мангитов Мухаммад Рахимханом в северо-восточном углу Арка [Саййид Мухаммад Насир: 92].

Согласно устной версии, образование мазара Хафт султан при мечети Чилдухтаран связано с именем Абулфейзхана (1711–1747). Саййид Мухаммад Насир, который изучал историю Арка, без какой-либо ссылки на источники эти сведения включил в свою книгу “Тахкикат-и Арк-и Бухара”. Как утверждает автор, в этом мазаре покоятся семь сыновей Абулфейзхана, умерщвленных по велению самого Абулфейзхана [Саййид Мухаммад Насир: 92]. Саййид Мухаммад Насир в другом своем сочинении “Тухфат аз-заирин” относительно этого подчеркивает следующее: “Около [мазара] этих великих находится могила двенадцати угнетенных и безгрешных детей-мучеников. Все они покоятся в одной могиле. Кроме них здесь покоятся и другие угнетенные - да озарит Аллах их могилу” [Носириддин Бухари: 100]. Крупный специалист по исторической топографии И.И.Умняков эту информацию принимает к сведению, и вместе с тем оставляет её без комментариев [И.И.Умняков: 149–150]. Однако в источниках, особенно в “Тарихи Абулфайзхани”, таких сведений нет. Нигде не говорится о причинах казни

Абулфейзханом своих преемников. В действительности у него было не семь, а два (иногда пишут три) сына. В 1747 году Мухаммад Рахимхан казнил Абулфейзхана и на престол посадил его сына Абдулмумина. Суда по некоторым источникам, через год его бросил в колодец и убил. Выразась языком средневековых источников: “После того, как [Мухаммад Рахим-хан] казнил Абулфейз-хана, посадил на трон его сына Абд ал-Мумина, а бразды правления взял в свои руки. Спустя некоторое время, напоил вином мученической смерти молодого деревца чингизова сада [Абд ал-Мумина]” [Х.Тураев: 210–213]. О мазаре Хафт султан существуют такие противоречивые сведения.

При гостинной (михманхана) Мухаммад Рахимхана (XVIII в.) в 1896 году построена корихона (комната чтецов Корана). Корихона, или по другому “корихона хазорхатм” расположена к востоку от двора саломхона (зал приветствия) и целиком дошла до нас. Лишь в 1928 году её конструкция подверглась некоторым изменениям, комнаты были разделены перегородками. В период этирата здесь читали Коран за упокой души усопших предков мангитских правителей [М.С.Андреев и др.: 55–56].

Культовые места, как часть дворцовой инфраструктуры складывались в соответствии с вероисповеданием правителей, представителей правящей династии, государственных чиновников, которые постоянно находились в Арке.

Дорожки (тропы) археологического парка, проложенные на заброшенной территории Арка, проходят по вышеупомянутым памятникам, и создают возможность близко ознакомиться с ними, а также служат одним из средств развития туристического потенциала города.

Культовые места как составная часть дворцовых сооружений Бухарского оазиса, представляют немаловажный интерес в изучении погребальных ритуалов, религиозных обрядов, а также традиционных композиций зороастрийской и исламской архитектуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абу Бакр Мухаммад Наршахий. Бухоро тарихи / Форс тилидан А.Расулев таржимаси. Масъул мухаррир А.Ўринбоев.—Тошкент: Шарқ баёзи, 1993.
2. Андреев М.С., Чехович О.Д. Арк Бухары.—Душанбе: Дониш, 1972.
3. Аҳмад ибн Маҳмуд Бухорий. Тарихи муллозода / Сўзбоши, форс тилидан таржима, изоҳлар муаллифлари Ш.Воҳидов, Б.Аминов. Тошкент: Янги аср авлоди, 2009.
4. Аҳмад ибн Маҳмуд. Тарихи муллозода. Рукописный список из личной библиотеки Х.Тураева.
5. Бартольд В.В. Места домусульманского культа в Бухаре и ее окрестностях. Сочинения в 9-и томах. II том, 2 часть.—Москва: Наука, 1964.
6. Бартольд В.В. Искандер-хан. Сочинения в 9-и томах. II том, 2 часть.—Москва: Наука, 1964.
7. Гюль Т.И. О династийном культе правителей Бухарского Согда в раннем средневековье (к тарктовке росписей дворца Варахши) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2001,—№2 (53).
8. Мусо Саиджонов. Бухоро ва эски бинолари // Журнал “Маориф ва ўқутғувчи”, 1927, № 3–4.
9. Мухаммад ан-Наршахи. Тарихи-и Бухара. История Бухары // Вступительная статья Д.Ю.Юсуповой. Перевод, комментарии и примечания Ш.С.Камолиддина. Археолого-топографический комментарий Е.Г.Некрасовой.—Ташкент: SMI–ASIA, 2011.
10. Мухамеджанов А.Р., Адылов Ш.Т., Мирзаахмедов Д.К., Семенов Г.Л. Городище Пайкенд. К проблеме изучения средневекового города Средней Азии.—Ташкент: Фан, 1988.
11. Носириддин Бухари. Тухфат аз-заирин. Литография, 1910.

12. Саййид Мухаммад Насир. Тахкикат-и Арк-и Бухара / Перевод с персидского, введение комментарии и указатели С Гуломова.–Ташкент: Tafakkur, 2009.
13. Тураев Х. Исторические документы из коллекции Мирза Соми // Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика IX илмий-назарий конференциясининг материаллари.–Тошкент, 2017.
14. Умняков И.И. К вопросу об исторической топографии Бухары // Сборник Туркестанского восточного института в честь А. Э.Шмитда.–Ташкент, 1923.
15. Хақимниязов З.Х. Зороастрийские храмы древнего Хорезма // Марказий Осиё халқлари тарихи манбашунослиги ва тарихнавислиги масалалари (4-илмий тўплам).–Тошкент, 2012.
16. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома / Сўзбоши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари Ашраф Аҳмад, Ҳайдарбек Бобобеков.–Тошкент: Шарк, 1997.
17. Шишкин В.А. Варахша.–Москва: Наука, 1963.
18. Шишкин В.А. Археологические работы 1937 г. в западной части Бухарского оазиса.–Ташкент: УзФАН, 1940.